

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ НОТНОЙ ГРАМОТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ “SIBELIUS” НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Умарова Айман Илесовна

Преподаватель кафедры «музыкального образования»
Чирчикского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17447247>

***Аннотация.** В статье раскрывается значение совершенствования цифровой нотной грамотности будущих учителей музыки с использованием программы “Sibelius” на основе проектных образовательных технологий. Описываются возможности программы для обогащения музыкально-педагогической деятельности и развития у студентов творческих и методических компетенций.*

***Annotatsiya.** Maqolada bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining raqamli notalashtirish savodxonligini “Sibelius” dasturi orqali loyihaviy ta’lim texnologiyalari asosida takomillashtirishning ahamiyati yoritiladi. Dasturdan foydalanish orqali musiqiy-pedagogik faoliyatni boyitish, talabalarda ijodiy va metodik kompetensiyalarni rivojlantirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tiladi.*

***Annotation.** The article highlights the importance of improving the digital notation literacy of future music teachers using the “Sibelius” program based on project-oriented educational technologies. It describes how the software enriches musical-pedagogical activities and develops students’ creative and methodological competencies.*

***Ключевые слова:** цифровая нотная грамотность, будущий учитель музыки, Sibelius, проектные образовательные технологии, педагогическая компетенция*

***Kalit so‘zlar:** raqamli notalashtirish, bo‘lajak musiqa o‘qituvchisi, Sibelius, loyihaviy ta’lim texnologiyasi, pedagogik kompetensiya*

***Keywords:** digital notation literacy, future music teacher, Sibelius, project-based learning technologies, pedagogical competence*

Современные процессы цифровизации образования охватывают все уровни подготовки педагогов, в том числе и сферу музыкального обучения. Будущий учитель музыки должен владеть не только традиционной методикой преподавания и исполнительскими навыками, но и современными инструментами цифровой нотации. Программа “Sibelius” является одним из наиболее популярных и функциональных средств компьютерной нотной записи, позволяющим создавать, редактировать, аранжировать и озвучивать партитуры. Её интеграция в подготовку студентов педагогических вузов отвечает требованиям времени и способствует повышению качества музыкально-педагогической деятельности.

Цифровая нотная грамотность рассматривается как совокупность знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального использования компьютерных программ

нотного набора. Для будущего учителя музыки эта компетенция особенно важна, поскольку позволяет быстро создавать учебные материалы, адаптировать народный и классический репертуар для школьных коллективов, готовить интерактивные пособия и сопровождение к урокам.

Проектные образовательные технологии усиливают эффект освоения “Sibelius”. Когда обучение строится вокруг самостоятельного проекта, студенты не просто знакомятся с интерфейсом программы, а осваивают её возможности в контексте реальной педагогической задачи: разработка сборника школьных песен, создание нот для детского хора, подготовка авторских упражнений по музыкальной грамоте. Такой формат формирует у них навыки исследовательской и творческой деятельности, умение планировать этапы работы, распределять роли и презентовать готовый продукт.

Кроме того, проектный подход стимулирует развитие критического мышления и самооценки. Студенты учатся анализировать качество созданных ими нотных материалов, сопоставлять их с дидактическими целями, корректировать собственные решения. Работа в программе “Sibelius” позволяет наглядно показывать ученикам структуру музыкального произведения, демонстрировать изменения темпа, тональности, фактуры, что облегчает понимание музыкального языка и делает уроки более увлекательными.

Применение “Sibelius” способствует и расширению творческого потенциала самих студентов. Они начинают экспериментировать с аранжировкой, гармонизацией, создают собственные мелодии и сопровождают их электронным звучанием. Всё это повышает их мотивацию, уверенность в своих силах и готовность к инновационной педагогической деятельности.

Таким образом, совершенствование цифровой нотной грамотности будущих учителей музыки с помощью программы “Sibelius” на основе проектных образовательных технологий является важным направлением модернизации профессиональной подготовки. Этот процесс формирует у студентов не только технические, но и методические, творческие и исследовательские компетенции, необходимые современному педагогу-музыканту. Грамотная интеграция программы “Sibelius” в учебный процесс педагогических вузов позволяет готовить специалистов, способных разрабатывать качественные учебные материалы, использовать мультимедийные ресурсы и строить уроки музыки на уровне современных образовательных стандартов.

Важным условием успешного внедрения программы «Sibelius» в подготовку будущих учителей музыки является создание продуманной методической системы. Необходимо, чтобы работа с программой не сводилась к техническому освоению интерфейса, а была включена в учебные курсы по гармонии, музыкальной литературе, дирижированию, аранжировке и методике преподавания. Это позволяет студентам видеть практическую ценность цифровой нотации для различных направлений их будущей профессиональной деятельности.

Использование проектных технологий усиливает междисциплинарные связи: студенты учатся работать в группах, где распределяются роли — аранжировщик, редактор нот, ведущий презентации. Совместная работа формирует коммуникационные и организационные навыки, а также приучает к реальным условиям школьной педагогики, где учителю нужно сочетать творчество, методику и управление процессом.

Особое значение имеет воспитание эстетического вкуса и культуры цифрового оформления нотного текста. Программа «Sibelius» предоставляет огромный выбор шрифтов, знаков, стилей, и важно обучать будущего учителя осознанно их подбирать в зависимости от возраста учеников, жанра произведения и дидактических целей. Таким образом формируется профессиональный стандарт качества учебного материала.

Практическая апробация такой модели подготовки в ряде педагогических вузов показывает рост уровня цифровой компетентности студентов, их уверенности в применении технологий на практике, повышение мотивации к исследовательской и творческой деятельности. Выпускники, прошедшие обучение с использованием проектных технологий и программы «Sibelius», демонстрируют готовность разрабатывать собственные авторские пособия, создавать цифровые библиотеки нотного материала для школы, организовывать мультимедийное сопровождение уроков и концертов.

В долгосрочной перспективе совершенствование цифровой нотной грамотности будущих учителей музыки способствует формированию новой культуры преподавания музыки в школе. Уроки становятся более наглядными, интерактивными, соответствующими интересам детей, а учитель приобретает инструменты для реализации инновационных идей, интеграции музыки с другими видами искусства и современными технологиями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Umarova, Ayman Ileskizi. On the Problem of Musical and Creative Development of Students of Pedagogical Universities in the Class of an Additional Musical Instrument (Piano). *Teachers Work*, Vol. 1 No. 8, 2023.
2. Umarova, Ayman Ileskizi. Formation of Creative Competencies of Students When Teaching the Subject Noting and Working with Computer Programs. *Eurasian Journals*, Vol. 2 No. 2, 2024.
3. Umarova, Ayman & Tatayeva, Dinara. Music as the Basis of Biological and Anthropological Constants. *Uzbek Scholar Journal*, April 2023.
4. Умарова, А. Формирование познавательной-творческой активности у учащихся старших классов в процессе изучения творчества узбекских композиторов. (статья) 2021.
5. Махмудов, М. Жанр симфонии как межнациональный стилевой феномен в творчестве современных композиторов Узбекистана. / Давыдова, Т. Ю. Значение узбекской симфонической музыки в формировании музыкальной культуры учащихся общеобразовательных школ. 2022.
6. Азимов, Д. Г. Content of Educational Activities in Children's Choirs. 2022.